

El DOI: El “DNI” de los artículos digitales

[10.5281/zenodo.18279898](https://doi.org/10.5281/zenodo.18279898)

Andrea **Bodoque Sotos** | andreabodoque3@gmail.com

Universidad Rey Juan Carlos , España

En este contexto actual donde una gran parte de la información que se difunde se hace mediante los medios digitales, nace la necesidad de la figura del “**Digital Object Identifier**” o **DOI**. Este consiste en un código alfanumérico único que identifica a cada una de las publicaciones digitales, al igual que el DNI identifica a todos los ciudadanos del país, que se encuentra en la **cabecera o en el pie de página** del documento en cuestión.

Contiene así información relevante como el **autor**, el **título** o el **lugar de publicación** a través del uso de metadatos. Esta información recopilada es asegurada para que se pueda acceder a ella incluso si su dirección web cambia.

Para qué sirve

Cuando la información dejó de ser exclusiva para los medios tradicionales físicos, **surgió un nuevo problema, la permanencia de estos documentos y su pérdida con el paso del tiempo**. Era muy común que un artículo dejara de estar disponible repentinamente.

Es así como se creó un **enlace permanente** que permitía encontrar los artículos digitales, aunque se cambiara su dirección web, organizándose para que se garantice que este contenido siga siendo localizable a largo plazo.

Citación recomendada: Bodoque Sotos, A. (2025).El DOI: El “DNI” de los artículos digitales. [10.5281/zenodo.18279898](https://doi.org/10.5281/zenodo.18279898)

Un elemento esencial

El DOI se ha convertido en algo imprescindible en lo que se refiere a la investigación científica. **Colabora con la democratización de la información**, ya que, mediante él, se puede acceder más fácilmente al objeto digital, sin importar tiempo o lugar.

De la misma manera **favorece a la difusión y obtención de fuentes**, provocando una mayor fluidez de información por diversos medios y entornos y un portal de unión entre las informaciones y los comunicadores digitales más **estable y consolidado**.

Consecuentemente, **ayuda a combatir la desinformación y las noticias falsas** al proporcionar los datos relevantes sobre la autoría y procedencia de los contenidos difundidos. Lo que ayuda a crear un entorno informativo más fiable y seguro y a mejorar la reputación de los medios de comunicación digitales.

Disponible en tan solo un clic

Este código destaca por su **fácil accesibilidad**, pues se puede llegar a él con solo **pulsar sobre el identificador** ubicado o bien en la cabecera o bien en el pie de página del documento.

Si una revista traslada sus artículos a otro sitio web, no hay que cambiar el DOI. El enlace seguirá funcionando, porque lo que se actualiza es la información que hay detrás, no el identificador. Esta flexibilidad es lo que diferencia al DOI de un enlace común.

Digital Object Identifiers: Promise and Problems for Scholarly Publishing

Davidson, Lloyd A.; Douglas, Kimberly

Volume 4, Issue 2: The Socioeconomic Dimensions of Electronic Publishing. December. 1008

DOI: <http://dx.doi.org/10.3998/3336451.0004.203>

Permissions

Examining success factors in the adoption of digital object identifier systems

Sungbum Park^a, Hangjung Zo^a, Andrew P. Ciganek^b, Gyoo Gun Lim^c

Show more

DOI: [10.1016/j.elerap.2011.05.004](http://dx.doi.org/10.1016/j.elerap.2011.05.004)

Ejemplos de donde se puede encontrar el DOI

En resumidas cuentas, el DOI asegura que el conocimiento permanezca **accesible, verificable y bien conectado**, incluso cuando las plataformas varían. Por eso, se ha convertido en un estándar indispensable en la comunicación digital.

Palabras clave: identificar, información, fuente, comunicación digital, medios, contenidos, enlaces.

Indexfera es el blog de la revista científica ***index.comunicación***.